

УДК 621.365

СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

КАЛИМБЕТОВ ГАЛИМ ПРИМЖАНОВИЧ
ЕГЗЕКОВА АНАРА ТЛЮЛЕСОВНА
МАЙЖАНОВ ЖАРАС ЕДІЛУЛЫ
НҰРАШ ЖАРАСХАН НҰРБЕКҰЛЫ

Аннотация: Развитие концепции многопрофильных энергетических комплексов находит широкое применение в различных отраслях энергоснабжения. Данный подход позволяет проводить анализ распределения и взаимного влияния потоков энергии как в локальных объектах. Так и в системах энергоснабжения в целом. Вместе с тем, в настоящее время, перспективным является системы анализа, прогнозирования и управления поведением энергетических объектов с использованием инновационных методов. В частности, для успешного применения которых необходимо системы имитационного моделирования.

Ключевые слова: интегрированная система энергоснабжения, преобразователи энергии, накопители энергии, оптимизация энергопотребления, многопрофильные энергетические системы, имитационное моделирование.

Введение

Современные системы энергоснабжения представляют собой инфраструктурные технологические объекты. Одним из направлений развития которых является всё более тесная интеграция различных каналов электроснабжения между собой. Развитие данного направления привело к возникновению понятия многопрофильных энергетических комплексов и энергетического хаба. В основополагающих работах [1-3] рассмотрены основные положения концепции энергетического хаба. Актуальность данного подхода была обоснована анализом существующих и перспективой развития будущих энергетических систем.

Вместе с тем, в последнее время при исследовании режимов функционирования энергетических объектов широкое распространение получил следующий подход. Исследование режимов работы энергетического объекта проводится на имитационных моделях. Данные, полученные в результате моделирования, являются основой для решения оптимизационных задач или являются основой для проектирования различных систем анализа и управления (большие данные, цифровая тень, системы прогнозирования и управления, основанные на применении нейронных сетей).

В работе [12] рассмотрены два возможных подхода к моделированию многопрофильных энергетических комплексов. Интегрированный подход – когда все элементы многопрофильных энергетических комплексов моделируются на единой программной платформе. Подход с использованием увязки имитационных моделей отдельных элементов с помощью единого программного блока, согласующего входы и выходы отдельных блоков между собой. При этом отдельные компоненты имеют свои собственные специализированные модели характерные для различных каналов энергоснабжения.

Авторами рассмотрены особенности имитационного моделирования многопрофильных энергетических комплексов с использованием данных подходов. Рассмотрены ограничения, накладываемые на имитационную модель при использовании данных подходов. Предложены алгоритмы создания имитационной модели единичного энергетического хаба и модели функционирования энергетического хаба в составе системы энергоснабжения.

Подходы к имитационному моделированию многопрофильных энергетических

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

КОМПЛЕКСОВ

В процессе разработки подходов к моделированию многопрофильных энергетических комплексов необходимо учитывать ряд основополагающих факторов, одним из которых является область применения концепции. В работах [13-15] определены границы применимости с точки зрения географического расположения объектов:

- электрические станции с когенерацией и тригенерацией;
- крупные промышленные предприятия в технологическом процессе которых используются различные типы энергоносителей;
- крупные административные здания;
- ограниченные географические районы;
- островные энергетические системы.

Выше представленную классификацию можно условно разделить на две большие группы:

- локальные объекты в технологическом процессе энергоснабжения которых используются различные типы энергоносителей. вместе с тем, данные объекты являются частью более крупной системы энергоснабжения;
- локальные энергетические системы (островные энергетические системы), в состав которых входят источники, системы передачи и приемники различных типов энергоносителей.

Для моделирования первой группы наиболее точно подходит подход предложенными авторами данной статьи в работах [12,13]. Условно можно назвать моделированием локального хаба. В основе программной реализации которого лежит интегрированный подход.

Для анализа возможности использования методов имитационного моделирования при исследовании режимов работы энергетического хаба, рассмотрим хаб содержащий три

канала энергоснабжения. В качестве исходного используем уравнение [2]: $L = C[P - Q] - M,$

где L - вектор выходных каналов энергоснабжения; C - матрица прямого преобразования;

P - вектор входных каналов энергоснабжения; M - вектор потока энергии накопителей;

Q - вектор мощностей накопителей.

С учетом канала энергоснабжения с накопителями энергии, уравнение (1) можно представить в следующем виде:

$$\begin{bmatrix} p_\alpha \\ p_\beta \\ p_\chi \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} q_\alpha \\ q_\beta \\ q_\chi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{p}_\alpha \\ \tilde{p}_\beta \\ \tilde{p}_\chi \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} \tilde{l}_\alpha \\ \tilde{l}_\beta \\ \tilde{l}_\chi \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} c_{\alpha\alpha} & c_{\beta\alpha} & c_{\chi\alpha} \\ c_{\alpha\beta} & c_{\beta\beta} & c_{\chi\beta} \\ c_{\alpha\chi} & c_{\beta\chi} & c_{\chi\chi} \end{bmatrix}}_C \begin{bmatrix} \tilde{p}_\alpha \\ \tilde{p}_\beta \\ \tilde{p}_\chi \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} \tilde{l}_\alpha \\ \tilde{l}_\beta \\ \tilde{l}_\chi \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} m_\alpha \\ m_\beta \\ m_\chi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_\alpha \\ l_\beta \\ l_\chi \end{bmatrix}.$$

Данная система уравнений не учитывает возможности технической реализации систем накопления энергии и возможности преобразования одного вида энергии в другой. Представим систему уравнений (2) в виде структурной схемы (рисунок.1).

Рисунок 1. Структурное представление системы уравнений (2) методами имитационного моделирования

В процессе реализации имитационной модели энергетического хаба в системах моделирования необходимо учитывать следующее:

- особенности передачи сигналов в системе имитационного моделирования;
- ограничения, накладываемые на использования типовых блоков;
- учет различных единиц измерения по различным каналам энергоснабжения;
- возможности технической реализации систем накопления и преобразования одного вида энергии в другой;
- алгоритмы описания нелинейных элементов систем передачи и преобразования;
- простота, наглядность и возможность менять параметры моделирования в режиме непосредственного управления;
- возможность использования полученных алгоритмов создания модели для исследования функционирования энергетического хаба в зависимости от целевых функций;
- возможность использования полученной модели в качестве объекта управления, для исследования применимости различных алгоритмов управления.
- моделировании необходим учет особенностей распространения сигналов в системах имитационного моделирования.

Как отмечалось ранее, на рисунке 1 представлена структурная схема многопрофильных энергетических комплексов по уравнению (2). В данном уравнении заданными являются графики нагрузок потребителей по трем каналам, необходимо определить количество энергии, полученное из сети по каждому из каналов энергоснабжения. Традиционно, имитационные модели используют форму представления распространения сигналов, представленную на рисунке 2.

Рисунок 2. Традиционная форма представления, распространения сигналов

Следовательно, структурную схему хаба (рисунок 1) целесообразно представлять с учетом правила распространения сигналов в системах имитационного моделирования

Рисунок 3. Структурная схема энергетического хаба с учетом правила распространения сигналов в системах имитационного моделирования

В качестве примера рассмотрим систему имитационного моделирования на базе *Matlab Simulink*. При выборе основной библиотеки *Matlab Simulink* необходимо руководствоваться общими положениями для исследования многопрофильных энергетических комплексов. Базовым из которых является: все переходные процессы затухают, система находится в установившемся режиме.

Современные версии системы *Matlab Simulink* имеют обширную библиотеку стандартных блоков для моделирования различных технических систем: электроэнергетика, гидравлика, пневматика и т.д. Однако необходимо отметить, что данные блоки предназначены прежде всего для исследования переходных процессов. Математическое описание которых содержит как правило системы дифференциальных уравнений. Такой подход для исследования различных установившихся режимов представляется избыточным. Тем более что, в процессе исследования взаимного влияния различных потоков энергии друг на друга постоянными времени блоков можно пренебречь.

Переходные процессы в системах электроснабжения длятся 5÷7 периодов питающего напряжения, переходные процессы в системах теплоснабжения могут достигать десятков минут.

Таким образом целесообразным является использование базовой библиотеки *Simulink*. В случае необходимости учета переходных процессов имитационную модель можно расширить, используя блоки из специализированных библиотек.

Учет различных единиц измерения по различным каналам энергоснабжения.

Рассмотрим многопрофильных энергетических комплексу по трем наиболее распространённым типам энергоносителей: электроэнергия, тепло, природный газ. Для упрощения внутренней структуры модели энергетического хаба, является необходимым на входе и на выходе хаба расположить блоки преобразующие различные единицы измерения к единой единице. За такую базовую единицу измерения примем Дж (Вт·с).

Возможности технической реализации элементов энергетического хаба.

Для создания упрощенных моделей элементов энергетического хаба необходимо рассмотреть технический состав системы. На основании полученных данных определить

необходимые и достаточные параметры элементов модели в зависимости от целевой функции реализуемой имитационной моделью. В общепринятых допущениях энергетический хаб состоит из преобразователей, накопителей и систем передачи энергии.

Под системами преобразования энергии будем понимать:

Системы изменяющие характеристики энергетического канала без преобразования одного вида энергии в другой системы без конвертирования энергии (СБКЭ): трансформаторы, теплообменные аппараты;

Системы, преобразующие один вид энергии в другой, т.е. системы конвертирования энергии (СКЭ): электронагревательные устройства, газотурбинные установки и т.д.

Системы накопления энергии - накопители (Н):

– Накопители электрической энергии: электрохимические накопители, пневматические,

– гидроаккумулирующие устройства, кинетические накопители;

– Устройства аккумулирования тепловой энергии: баки и т.п.;

– Газовые хранилища.

Системы передачи энергии (СПЭ):

– Линии электропередачи;

– Тепловые сети; Газоснабжающая структура.

Рисунок 4. Функциональная схема имитационной модели мульти-энергетической системы по трем каналам энергоснабжения

Исходя из изложенного, имитационную модель многопрофильные энергетические комплексы, реализующей интегрированный подход, можно представить следующим образом (рисунок 5).

Рисунок 5. Имитационная модель многопрофильных энергетических комплексов

Методика реализации имитационной модели, интегрированной многопрофильных энергетических комплексов

В основе методики создания имитационной модели в зависимости от решаемых ею различных задач может быть представлена следующим образом:

- основой является анализ топологии каналов энергоснабжения и представление топологии различными способами, одним из которых является матрица связей по различным каналам энергоснабжения;
- привязка к узлам сети параметров нагрузки, что является входами локального энергетического хаба;
- выбор библиотеки модели элементов из стандартных библиотек блоков специально разработанных для моделирования узкоспециализированных каналов энергоснабжения;
- разработка единого программного блока, согласующего входы и выходы систем передачи энергии и энергетического хаба.

В качестве примера рассмотрим систему энергоснабжения по двум каналам - теплоснабжения и электроснабжения (рисунок 6).

Рисунок 6. Система энергоснабжения по двум каналам - теплоснабжения и электроснабжения

Как видно из рисунка 6, потребителю (энергетическому хабу) поступает два канала энергии. В случае использования систем накопления и преобразования электрической энергии в тепловую.

Выводы

Анализ вышеуказанных подходов позволяет сделать вывод, что для имитационного моделирования реальных энергетических объектов целесообразным является сочетание интегрированного и подхода с использованием увязок имитационных моделей отдельных элементов.

Первый подход используется для моделирования локальных объектов. Второй подход используется для моделирования локальных энергетических систем, где системы генерации и передачи описываются именованными уравнениями реальных физических величин. Сочетание данных методов позволяет учитывать как распределение потоков энергии внутри локальных энергетических объектов с возможностью оптимизации в зависимости от различных целевых функций. Использование второго подхода при моделировании систем генерации и передачи позволяет учитывать специфические особенности характерные для различных каналов энергоснабжения (перетоки мощности, потери энергии).

ЛИТЕРАТУРА

1. Елохин В.Р., Евтеев В.К. Имитационный метод статистической аппроксимации производственных систем. Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2009. 146 с.
2. Федоров В.В. Теория оптимального эксперимента. М.:Наука, 1971. 312 с.
3. Hocking R.R. The analysis and selection of variables in linear regression / R.R. Hocking // *Biometrika*. 1976. V. 32, №2. P. 1–49.
4. Малолеткин Т.Н., Мельников Н.Н., Ханин В.М. Об алгоритмах выбора наилучшего подмножества признаков в регрессионном анализе // *Вопросы кибернетики. Теоретические проблемы планирования эксперимента (отсеивающие эксперименты)*. М., 1977. Вып. 35. С. 110–124.
5. Мешалкин Л.Д. Два замечания о поисковых экспериментах типа случайного баланса // *Вопросы кибернетики. Теоретические проблемы планирования эксперимента (отсеивающие эксперименты)*. М., 1977. Вып. 35. С.135–148.
6. Tischer E., Nachtigall P., Široký J. The use of simulation modelling for determining the capacity of railway lines in the Czech conditions // *Open Engineering*. – 2020. – Vol. 10. – №. 1. – pp. 224-231.
7. Ljubaj I., Mlinarić T. J. The possibility of utilising maximum capacity of the double-track railway by using innovative traffic organisation // *Transportation Research Procedia*. – 2019. – Vol. 40. – pp. 346-353.
8. Schöbel A. et al. Optimization of rail traffic flow using Kronecker algebra during maintenance on infrastructure // *Transportation Research Procedia*. – 2017. – Vol. 27. – pp. 545-552.
9. Abdullayev S. The determination of admissible speed of locomotives on the railway tracks of the republic of Kazakhstan // *Transport problems*. – 2016. – Vol. 11. – №. 1. – pp. 61-68.
10. Завора В.А., Толокольников В.И. К вопросу обоснования продолжительности выполнения механизированных работ в растениеводстве // *Вестник Алтайского государственного аграрного университета*, 2007, №1. С. 39 - 41.
11. Кем А.А., Миклашевич В.Л., Зарипова Н.А., Алгазин Д.Н. Технологическое обоснование комплектования МТА при производстве продукции растениеводстве // *Достижения науки и техники АПК*, 2009. С. 59 - 61.
12. Добышев А.С. Повышение эффективности возделывания зерновых культур применением комбинированных агрегатов и рабочих органов. Дисс. на соис. уч. ст. д-ра техн. наук, Горки, 2003. – 415 с.
13. Беляев В.И. Повышение эффективности обработки почвы и посева зерновых культур при использовании перспективных машинно-тракторных агрегатов. Дисс. на со-ис. уч. ст. д-ра техн. наук, Барнауд, 2000. - 411 с.
14. Дмитриенко Е.Н. Формирование структуры механизированных звеньев производства зерна в условиях Красноярской лесостепи. Дисс. на соис. уч. ст. канд. техн. наук, Красноярск, 2009.
15. Тыныштыкбаев Б.Е. Оптимальное проектирование ресурсосберегающих производственных процессов заготовки стебельчатых кормов в условиях Приаралья Казахстана-на. Дисс. на соис. уч. ст. д-ра техн. наук, Москва, 2000. – 405 с.
16. Улезько А.В., Курносоев А.П., Тютюников А.А. Имитационное моделирование как инструмент исследования агроэкономических систем. URL: <http://naukarus.com/imitatsionnoe-modelirovanie-kak-instrument-issledovaniya-agroekonomicheskikh-sistem>